

защищёнными, позволит передать накопленный ими жизненный опыт молодому поколению, укрепит институт семьи и связи поколений, увеличит среднюю продолжительность жизни населения, а также поможет смягчить негативные последствия социальной напряжённости в Республике.

Список использованных источников

1. Гладких В.А. Актуальные проблемы экономической и социальной политики / В.А. Гладких. – М.: Компания «Спутник», 2016. – 36 с.
2. Конева Д.А. Совершенствование государственной системы социальной защиты населения в Волгоградской области / Д.А. Конева // Всероссийский форум молодых учёных: сборник материалов. – Екатеринбург, 2017. – С. 82-88.
3. Доев К.К. Система социальной защиты населения и методы её совершенствования / К.К. Доев. – Владикавказ: СО ГУ им. К.Л. Хетагурова, 2011. – 36 с.
4. Бондаренко И.Н. Модели «приёмной семьи для граждан пожилого возраста» в субъектах Российской Федерации / И.Н. Бондаренко // Социальная работа. – 2012. – № 1. – С. 4.
5. Конституция ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
6. Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 162 от 29.04.2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-162-ot-29-04-2015-goda-ob-organizatsii-naznacheniy-a-i-vyplaty-sotsialnyh-posobij-na-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki>
7. Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц: Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 164 от 12.06.2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhlavaN164_12062019.pdf/

УДК 338.465.4

DOI

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ**

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р. экон. наук, профессор,
зав. кафедрой финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЕВТЕЕВА С.Г.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В работе предложена разработка информационной инфраструктуры развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг в Донецкой Народной Республике. Выявлено, что в Донецкой Народной Республике необходимо применять успешный зарубежный опыт по организации функционирования электронных сервисов, а также проводить модернизацию системы социальных услуг.

Ключевые слова: социальная защита, информационная инфраструктура, негосударственный сектор, социальные услуги, уязвимые категории граждан

INFORMATION INFRASTRUCTURE FOR THE DEVELOPMENT OF THE NON-STATE SECTOR OF SOCIAL SERVICES

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

EVTEEVA S.G.,
Lecturer at the Department of finance,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The research proposes the development of an information infrastructure the non-governmental sector in the field of social services in the Donetsk People's Republic. The article is devoted that in the Donetsk People's Republic it is necessary to apply successful foreign experience in organizing the functioning of electronic services and modernize the system of social services.

Keywords: social protection, informational infrastructure, non-state sector, social service, vulnerable and marginalized people

Актуальность. Значительная фрагментация системы социальной защиты в Донецкой Народной Республике (ДНР), высокие затраты на её содержание, нарушение принципа социальной справедливости при распределении помощи и в целом неудовлетворительные эффекты заставляют искать пути её совершенствования и модернизации. К сожалению, на данный момент развитие системы социальной защиты в ДНР не имеет чётко выраженного вектора и согласованности мероприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы реализации социальной защиты и социальных гарантий социально уязвимых слоёв и групп населения изучены такими авторами: Андреева О.В., Чернов И.В., Лужкова Т.С., Маликова А.Х.

Цель статьи – предложение разработанной информационной инфраструктуры развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг в Донецкой Народной Республике, которая предполагает постепенный переход всей системы в электронную среду, при одновременной оптимизации количества социальных программ.

Изложение основного материала. На современном этапе социальная защита населения является важнейшим и приоритетным направлением социальной политики государства, являясь системой принципов, методов, законодательно установленных государством социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности, различных социальных категорий и групп [1]. Учитывая проблемы в организации и функционировании системы социальных услуг населения ДНР, а также имеющиеся финансовые, материально-технические, человеческие и другие ресурсы и возможности, тщательно изучив международный опыт моделей организации социальных услуг, пути их модернизации и реформирования, предлагаются следующие сценарии развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг в ДНР.

Формирование информационной инфраструктуры развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг должно опираться на чёткую концепцию, которая бы учитывала не просто изменение механизмов предоставления социальных услуг в рамках одной или нескольких программ, а обязательно обеспечивала бы соблюдение баланса между экономическими издержками и социальными эффектами, то есть одновременно отвечала бы принципу социальной справедливости и экономической оправданности [2].

Концепция создания новой модели информационной инфраструктуры или интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг (далее – ИСРНССУ) в ДНР предусматривает: сосредоточенность на наиболее нуждающихся и уязвимых контингентах; оптимизацию существующих социальных программ и проектов; создание электронной среды, в которой ИСРНССУ будет функционировать; внедрение информационной системы управления в сфере социальных услуг, включая негосударственный сектор.

Сосредоточенность на наиболее нуждающихся и уязвимых контингентах – то есть, чем «беднее и социально незащищеннее» является лицо, тем в большем объёме социальных услуг оно нуждается и должно получить, и наоборот, чем дальше лицо находится от состояния крайней нуждаемости, тем в меньшем объёме заботы от других оно нуждается и меньше помощи получит; то есть нуждающиеся и уязвимые составляют «ядро» контингентов, которым оказываются социальные услуги [3-5].

Формирование информационной инфраструктуры управления

развитием негосударственного сектора в сфере социальных услуг, на базе созданной единой электронной среды, позволит иметь единую базу заявителей и реципиентов социальных услуг, оперировать информацией по всем программам социальной помощи и услуг, оперативно пользоваться общегосударственной базой идентификаторов (налоговых органов, министерства здравоохранения и других органов), что обеспечит ИСРНССУ (рис. 1).

Рис. 1. Инфраструктура информационной системы управления в модели интегрированной системы развития негосударственного сектора сферы социальных услуг

Таким образом, концепция построения предлагаемой модели развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг в ДНР предполагает постепенный переход всей системы в электронную среду, при одновременной оптимизации количества социальных программ (направленных на поддержку доходов населения) в несколько профильных блоков ИСРНССУ, в рамках которых будет выбрана единая опорная программа; с этими блоками также будут интегрироваться остальные социальные пособия и услуги, которые направлены на обеспечение доступности населения к отдельным социальным сферам (образование, здравоохранение, жильё).

Социальные услуги для беднейших слоёв населения ДНР будут оказываться, в первую очередь, в направлении поддержки доходов и будут базироваться на одноименном профильном блоке негосударственного сектора социальных услуг.

Соответственно, программой-платформой будет выступать негосударственная социальная помощь малообеспеченным семьям как основная из программ, направленная на поддержание наименее обеспеченных слоёв населения и обеспечение им уровня жизни не ниже принятого.

Другими словами, подавая заявку и соответствующий пакет

документов в органы социальной защиты на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, заявитель автоматически будет проверен на необходимость получить другие виды социальных услуг (в т.ч. оказываемые организациями негосударственного сектора), как, например, обеспечение доступности к медицинскому обслуживанию, получение психологической или юридической консультации и т.п. То есть, обратившись за одной помощью в государственные органы, нуждающееся лицо получит одновременно и весь комплекс поддержки, на которую нуждается и имеет право от негосударственного сектора в сфере социальных услуг. Однако, опираясь, прежде всего, на материальное обеспечение заявителя, что в первую очередь определяет способность заботиться о себе самостоятельно, поддержка ограничится только той помощью, за которой заявитель обратился.

Организованное таким образом предоставление социальной помощи и услуг, обеспечит максимальное соблюдение принципа социальной справедливости, позволит улучшить адресность и охват социальными услугами бедных.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Реорганизация действующей системы социальных льгот предполагает оптимизацию общего количества льготных категорий. Создание ИСРНССУ путём упорядочения существующих социальных программ (проектов), в первую очередь, за счёт сокращения их количества, а также максимальной интеграции в пределах нескольких программ-платформ всех действующих общих и целевых программ по оказанию социальной помощи. В ДНР необходимо применять успешный зарубежный опыт по организации функционирования электронных сервисов, а также проводить модернизацию системы социальных услуг в направлении внедрения информационно-аналитической системы управления социальными услугами.

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Анализ практических аспектов развития системы социальных услуг в Донецкой народной Республике / В.В. Петрушевская, С.Г. Евтеева // Новое в экономической кибернетике. – 2021. – № 4. – С. 92-105.

2. Андреева О.В. Цифровизация как инструмент социально-экономического развития (на примере системы социальной защиты граждан) / О.В. Андреева, А.А. Суховеева // Технологические инициативы в достижении целей устойчивого развития: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д., 2019. – С. 191-195.

3. Чернов И.В. Цифровизация как тенденция развития современного общества: специфика научного дискурса / И.В. Чернов // Гуманитарий юга России. – 2021. – Том 10 (47). – № 1. – С. 121-132.

4. Лужкова Т.С. Социальная защита населения в цифровом формате / Т.С. Лужкова, В.М. Алданова, Д.М. Куликова, А.О. Дятлова // Матер. междунар. студ. науч.-практ. форума по финансовой грамотности / Волгогр.

Гос. Ун-т. – Курск: Университетская книга, 2018. – С. 154-176.

5. Маликова А.Х. Цифровизация как мера по повышению эффективности предоставления социальных услуг / А.Х. Маликова // Актуальные проблемы развития правовой системы в цифровую эпоху: матер. междунар. юр. науч. симпозиума / отв. ред. С.П. Бортников. – Самара: Самар. гос. эконом. ун-т, 2019. – С. 62-64.

УДК 316.334.3

DOI

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ И СВОЙСТВА

РЫТОВА Н.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, Донецкая Народная Республика

Уточнено понятие системы, интегративную целостность которой обеспечивает комплекс элементов и их отношений. Обосновано, что критерий однородности их свойств позволяет различать системы в реальной действительности. Аргументировано, что интегративную целостность системы обеспечивают неоднородные подсистемы и их однородные элементы и отношения, которые в социальной системе могут быть как искусственными, так и естественными. Их элементы связаны неоднородными и однородными отношениями по поводу обеспечения жизнедеятельности индивидуумов. Обосновано, что сущность социальной системы человеческого общества проявляется в экономической, политической и культурной формах. Их структуру образуют соответствующие институции. Они регулируют отношения между ними и их элементами с помощью институтов в виде формальных и неформальных норм и правил.

Ключевые слова: элемент, отношения, свойство, однородность, естественная и искусственная система, цель, социальная система, сущность, институция, институт

SOCIAL SYSTEM: ESSENCE, STRUCTURAL FORMS AND PROPERTIES

RYTOVA N.A.,

Candidate of Economics Sci., Associate Professor of the Department «Management in the industrial sector», SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk People's Republic